

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 3, HONEP 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 3, ISSUE 10

TOSHKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaellovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

Эгамберганава Матлуба Жобборгоновна
Урганч инновацион университети “Тарих”
кафедраси доценти(PhD)

МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17553989>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Марказий Осиё, жумладан, Хоразм воҳасида шаклланган мавсумий байрам ва маросимларнинг табиат билан ўзаро боғлиқлиги ҳамда улар орқали экологик қадриятлар ва табиатга эҳтиром анъаналари қандай намоён бўлиши таҳлил қилинади. Байрамларнинг тарихий, маданий ва маънавий жиҳатлари билан бир қаторда, уларнинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, сув ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш, экологик онгни оширишдаги ўрни ёритилади. Мақолада “Наврўз”, “Сада”, “Меҳржон”, “Лола сайли”, “Сув сайли” каби қадимий байрамлар мисолида халқнинг табиатга муносабати ва уни асрашга оид қадриятлари очиб берилган.

Калит сўзлар: мавсумий байрамлар, Хоразм, табиат, экология, қадриятлар, Наврўз, Сада, экологик онг, халқ анъаналари.

Эгамберганава Матлуба Джабборгоновна
Доцент кафедраси «Истории» Ургенчского
инновационного университета (PhD)

СЕЗОННЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ: ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается взаимосвязь сезонных праздников и обрядов, сформировавшихся в Средней Азии, в частности в Хорезмском оазисе, с природной средой. Анализируется, каким образом через эти праздники и традиции проявляются экологические ценности, уважительное отношение к земле, воде и окружающей среде. Особое внимание уделяется роли таких древних праздников, как Навруз, Сада, Меҳржон, Лола сайли и Сув сайли, в формировании экологического сознания и устойчивого мировоззрения народов региона.

Ключевые слова: сезонные праздники, Хорезм, природа, экология, ценности, Навруз, Сада, экологическое сознание, народные традиции.

Egamberganova Matluba Jobborgonovna
Associate Professor, Department of History,
Urgench Innovation University (PhD)

SEASONAL FESTIVALS AND RITUALS: ATTITUDE TOWARDS NATURE AND ECOLOGICAL VALUES

ABSTRACT

This article explores the interconnection between seasonal festivals and rituals in Central Asia, particularly in the Khorezm oasis, and their deep relationship with nature. It examines how these traditions reflect ecological values, environmental awareness, and respect for natural elements such as land and water. Special emphasis is placed on ancient celebrations like *Navruz*, *Sada*, *Mehrjon*, *Lola Sayli*, and *Suv Sayli*, highlighting their cultural and ecological significance in promoting environmental harmony and sustainability.

Keywords: seasonal festivals, Khorezm, nature, ecology, values, Navruz, Sada, environmental awareness, folk traditions.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ

Марказий Осиё, жумладан, Хоразм воҳаси аҳолиси турмуш тарзида мавсумий байрамлар ва маросимлар табиий муҳит, иқлим ва хўжалик айланиши билан чамбарчас боғлиқ бўлиб келган. Бу байрамлар фақат диний ёки маданий маънога эга бўлмасдан, балки атроф-муҳит билан ўзаро муносабатнинг тарихий шаклланиши ва ривожланишини ҳам акс эттиради. Мавсумий маросимларда ер, сув, ҳаво, ўсимлик ва ҳайвонот олами каби табиий унсурларни муҳофаза қилиш, улардан оқилона фойдаланиш ва уларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш ғоялари намоён бўлади.

Мавсумий маросим ва байрамлар бу йил давомида табиат ва қишлоқ хўжалиги циклларида боғлиқ равишда нишонланадиган анъанавий маросимлар ва байрамлардир. Улар одатда фасллар алмашинуви билан яъни, *баҳор - янгилик* (*ёки уруғ қадаш*), *ёз - тишиқчилик ва куз - ҳосил йиғими* билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, маълум маънода экологик мувозанатни сақлашга қаратилган. Марказий Осиёда мавсумий байрамлар табиат билан муносабатларни мустаҳкамлаш, экологик мувофиқликни таъминлаш ва жамоавий яшаш тарзини кучайтиришга хизмат қилади. Ҳозирги кунда иқлим ўзгариши ва сув ресурслари танқислиги фонида, мавсумий байрамлар экологик онгни кучайтириш воситасига айланган.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ

Ушбу тадқиқотда мавсумий байрам ва маросимларнинг табиат билан ўзаро боғлиқлигини ўрганишда тарихий-таҳлилий, этнографик ва қиёсий услублар қўлланилди. Тадқиқот жараёнида илмий адабиётлар, археологик ва этнографик маълумотлар, шунингдек, халқ оғзаки ижодига оид манбалар таҳлил этилди.

Байрам ва маросимларнинг экологик мазмун-моҳиятини очишда тарихи манбалар (Абу Райҳон Беруний, Маҳмуд Қошғарий асарлари), замонавий этнологик тадқиқотлар ҳамда маҳаллий урф-одатлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик асосида таҳлил қилинди.

Методологик ёндашув сифатида инсон ва табиат муносабатларига антропоэкологик ва маданий мерос нуқтаи назаридан қаралди. Шунингдек, мавсумий байрамларнинг замонавий экологик тафаккурни шакллантиришдаги аҳамиятини баҳолаш учун тизимли таҳлил усулидан фойдаланилди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Одатда, байрам деганда жамият ҳаётида муҳим аҳамиятга эга воқеа ва санани кенг омма томонидан кўтаринки руҳда нишонлаш тушунилади[1,С.23]. Байрамлар халқнинг ижтимоий бирдамлигини мустаҳкамлаш билан бирга, уларнинг табиатга муносабатини ҳам ифода этади. Шу маънода Абу Райҳон Беруний байрамларни инсоният ҳаётидаги «энг муҳим кунлар» сифатида баҳолаган бўлса, Маҳмуд Қошғарий уларни «шодлик ва хурсандчилик куни» деб таърифлайди[2,С.447]. Бу таърифлардан англашиладики, байрамлар фақат маънавий-ижтимоий мазмунга эга эмас, балки улар инсон ва табиат ўртасидаги муносабатнинг рамзий ифодаси ҳамдир.

Хоразм, Амударё дельтаси худудига жойлашган қадимий воҳа бўлганлиги боис Марказий Осиёнинг бошқа минтақалари сингари, курғоқчил иқлим шароитида ривожланган маданиятга эга. Археологик ва этнографик маълумотлар шуни кўрсатадики, Хоразм

деҳқонлари қадимдан табиат цикллари билан уйғун ҳаёт кечирган. Мавсумий маросимлар, аввало, баҳорда ерни уйғотиш, сув йўллари очиш, ариқ ва каналларни тозалаш, кузда ҳосил учун шукроналик билдириш каби амалларни ўз ичига олган. Қурғоқчилик йилларида аҳоли жамоавий тарзда дарё бўйларига чиқиб, қурбонликлар қилган ва ёмғир тиланган. Бу маросимлар сувни қадрлаш ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш ғоясини мустаҳкамлаган. Кузги мавсумда ўтказилган бу маросимларда табиат неъматларига шукроналик билдириш, ҳосилдан оқилона фойдаланиш, исрофга йўл қўймаслик урф бўлган.

Ўзбек халқининг баҳорги, ёзги, кузги ва қишки мавсумий байрамлари халқ турмуш тарзи, меҳнат фаолияти ва табиат билан чамбарчас боғлиқдир. Ушбу байрамлар асрлар давомида шаклланиб, жамиятнинг маънавий ҳаётида муҳим ўрин эгаллаб келган.

Баҳор байрамлари – энг аввало Наврўз билан боғлиқ бўлиб, ҳаётнинг янги даврини, табиатнинг уйғонишини ифода этади. Бу даврда ернинг янгилиниши, деҳқончилик мавсумининг бошланиши билан боғлиқ турли маросимлар (сумалак тайёрлаш, гул сайиллари) ўтказилган.

Ёзги байрамлар меҳнат жараёнлари ва ҳосилга тайёргарлик билан уйғун. Тут, ўрик, олма, қовун ва узум сайиллари шу фаслда ўтказилиб, халқнинг ризку-рўзи қадрини англашини, табиатдан олган неъматларини умумий қувонч билан нишонлашини намоён этади.

Кузги байрамлар асосан ҳосил йиғим-терими билан боғлиқ бўлиб, халқ орасида Ҳосил байрами кенг тарқалган. Бу маросимларда табиатнинг берган инъомлари учун миннатдорлик ифодаланган, халқ куй-қўшиқлари ва ўйинлар орқали умумий шодлик уйғунлашган.

Қишки маросимлар эса анъаналар ва оилавий ҳаёт билан кўпроқ боғлиқ. Бу даврда одамлар меҳнатдан кўра, маънавий ҳаётга кўпроқ эътибор қаратганлар, қишки кечаларда эртақ айтиш, мақол топиш, миллий ўйинлар ўтказиш анъанаси кучайган. Қиш фасли халқнинг маънавий меросини сақлаш ва авлоддан-авлодга етказишда муҳим роль ўйнаган.

Мавсумий байрамларда (масалан, баҳорги ёки ёзги байрамларда) ўсимликлардан фойдаланиш (яшил шохлар, гулчамбарлар) табиатнинг мавсумий ўзгаришларига мослашиш ва экологик мувозанатни мустаҳкамлашга хизмат қилган[3,С.145]. Бу одатлар одамларнинг атроф-муҳит билан муносабатларини мустаҳкамлашга ёрдам берган.

Шу тариқа, мавсумий байрамлар халқ турмушининг узвий қисми сифатида нафақат меҳнат жараёнлари, балки ижтимоий бирдамлик, маънавий қадриятлар ва табиат билан инсон муносабатларининг ифодаси сифатида аҳамият касб этган.

Хоразм аҳолисининг мавсумий халқ байрамларини шартли равишда қадимий (исломдан олдинги), исломий ва янги давр байрамларига ажратиш мумкин. Бу байрамлар табиат айланиши, деҳқончилик мавсумлари, диний эътиқодлар ва маҳаллий урф-одатлар билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Аждодларимизнинг байрам ва маросимларида табиатга оқилона муносабатдаги ахлоқий ва эстетик қарашлар илдизлари қадимги даврларда шаклланган. Хусусан, халқ оғзаки ижодида табиат эзулик, поклик ва гўзалликнинг тимсоли сифатида талқин этилиб, инсоннинг атроф-муҳит билан уйғун, ҳамоҳанг ҳаёт кечириши ғояси алоҳида уқтирилган. Бу қадриятлар авлоддан-авлодга ўтиб, нафақат маданий мерос, балки маънавий-ахлоқий қоидалар тизими сифатида ҳам хизмат қилган.

Мазкур анъаналарнинг муҳим қисми сифатида қадимий “Авесто” ҳикматларида, баҳорнинг уйғониш ва янгилиниш рамзи бўлган “Наврўз” қадриятларида, шунингдек, ёруғлик ва эзулик ғоясини тарғиб этган “Сада” байрамида, ҳосилдорлик ва меҳнат айёми “Меҳржон”да, гўзаллик ва табиат ранг-баранглигини улуғловчи “Лола сайли”да, сувнинг ҳаётий аҳамиятини эътироф этган “Сув сайли”да, меҳнат жараёнлари билан боғлиқ “Суст хотин” ва “Чой момо” қўшиқларида, шунингдек, табиат ва ҳайвонот дунёсига меҳр-муҳаббатни акс эттирган “Қуш” ва “Турей-турей” маросимларида ўз ифодасини топган[4,С.12].

Йил фаслларига бағишланган қадимий мавсумий байрамлар Абу Райҳон Бериунининг асарларида батафсил тасвирланган. Хусусан, Хоразмда йил бошида “Наусаржи”, саратон буржида “Харавадод”, ёз ўртасида “Чири” ва “Умри” каби байрамлар нишонланган.

Шунингдек, Бухорода гул очилиши муносабати билан ўтказилган “Тули Сурх” ва мош пишган пайтда ташкил қилинган “Мошаба” каби йирик маросимлар ва байрамлар аҳоли ўртасида машхур бўлган.

“Наврўз” - инсониятнинг энг қадимий маданий меросларидан бири бўлиб, у баҳор фаслининг кириб келишини, табиатнинг уйғонишини ва янги ҳаёт айланишини нишонлайди. Марказий Осиё, Эрон, Озарбайжон, Афғонистон, Туркия ҳамда Шарқнинг бошқа минтақаларида минг йиллар давомида нишонлаб келинаётган бу байрам, нафақат маданий ва маънавий аҳамиятга, балки экологик маъно-мазмунга ҳам эгадир. Наврўзнинг асосий ғояларидан бири - инсон ва табиат уйғунлигидир.

Наврўзнинг илдизлари қадимий Зардуштийлик дини ва Эрон цивилизациясига боради. У баҳор кун-тун тенг бўлиши (эквinox) куни, одатда 19-22 март оралиғида нишонланади. Қадимий Эрон империяси (Ахамонийлар, Парфия ва Сосонийлар даври)да Наврўз табиатнинг қайта тирилиши ва ҳосилдорликнинг рамзи сифатида қадрланган. Зардуштийликда Наврўз яхшиликнинг ёмонлик устидан ғалабасини, қишнинг тугаши ва баҳорнинг келишини ифода этади. Анъаналарда ўсимлик ўстириш ва дарахт экиш муҳим ўрин тутади.

Наврўзни байрам сифатида нишонлаш бир неча ҳафта давом этади ва унда кўплаб анъаналар мавжуд. Уларнинг аксарияти табиат билан боғлиқ бўлиб, янгиланиш ва покликни рамзий ифода этади. Байрам олдидан уйларни тозалаш бу поклик ва янгиланишнинг рамзи. Бу анъана атроф-муҳитни тоза тутишни таъкидлайди, чунки у фақат уйни эмас, балки атрофни ҳам тозалашни ўз ичига олади.

Наврўзнинг марказий элементларидан бири **Ҳафт-син дастурхони** ҳисобланади. У “С” ҳарфи билан бошланадиган 7 та рамзий нарсадан иборат. Булар табиатнинг янгиланишини ифода этади: *сабза* (ўсимлик ўстириш), *сиб* (олма), *сенжед* (куритилган мевалар), *сир* (сариксимон), *саману* (ўстирилган буғдой), *сумалак*, *сирка*. Бу дастурхон табиатнинг тўрт унсури (олов, ер, ҳаво, сув) ва ҳаётнинг уч шаклини (одамлар, ҳайвонлар, ўсимликлар) ифода этади.

Охирги чоршанба куни олов устидан сакраш маросими ўтказилади, бу ёмонликдан покликнинг рамзи ҳисобланади. Бу анъана табиат унсурларига ҳурматни ифода этади.

Наврўзнинг 13- куни, одамлар табиатга чиқиб, нонушта қилишади ва ҳафт-син ўсимликларини оқар сувга ташлашади. Бу **Сиздах бедар (табиат куни)** деб аталиб, табиатга ҳурматнинг рамзи бўлиб, атроф-муҳитни асрашни рағбатлантиради.

Наврўз ва унга уйғун қадимий маросимлар фақат байрам сифатидагина эмас, балки атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ерга меҳр, сувга эҳтиром ва табиат билан ҳамроҳлик ғояларини авлоддан авлодга етказишда беқиёс аҳамият касб этган. Аждодларимиз яратган бу маданий мерос узоқ асрлар давомида экология ва маънавият уйғунлигининг ёрқин намунаси ҳисобланиб келган.

Хоразм аҳолиси ва умуман ўзбек ва тожик халқлари орасида қадимий миллий ва мавсумий байрамлардан бири “Сада” байрами бўлиб, у баҳорнинг келишини кутиб олиш, қишнинг совуқ кунларидан чиқиш ва деҳқончилик фаолиятига тайёргарлик билан боғлиқ. Ушбу байрам Ўрта Осиёда узоқ тарихга эга бўлиб, Зардуштийлик анъаналарига бориб тақалади. Байрам одатда милодий солнома бўйича 30-31- январь кунлари нишонланади.

Сада байрами номи “сад” (юз) сўздан келиб чиққан бўлиб, баъзи манбаларда бу кундузи 50 кун ва кечаси 50 тунни, жами 100 кунни ифода қилиши, яъни Наврўзга 100 кун қолганини англатиши таъкидланади. Байрам қишнинг чилласи (40 кунлик сармо даври) тугаганидан кейин, баҳорга яқинлашиш рамзи сифатида нишонланади.

Байрам Зардуштийликда оташпарастлик анъаналари билан боғлиқ бўлиб, “Олов байрами” деб ҳам аталади. Олов ёки маросими байрамнинг асосий элементларидан биридир, бу эса ҳосилдорлик, фаровонлик ва поклик рамзидир. Хоразмда Сада байрами деҳқончилик билан узвий боғлиқ бўлган. Байрам арафасида аҳоли экин майдонлари ва ариқларни тозалайди, боғ-тоқзорларни яхоб қилади, ерларни экишга тайёрлайди. Бу амалиётлар баҳорги экин-тикинга тайёргарликнинг муҳим босқичидир.

Хоразм аҳолиси орасида Сада байрамида гулхан ёқиш, уйма-уй юриб қўшиқлар айтиш, хайрли ниятлар билдириш ва олов устидан сакраш каби анъаналар мавжуд бўлган[5,С.79]. Бу маросимлар ёмонлиқдан покланиш ва яхшиликка умид билдириш мақсадида ўтказилади.

Хоразм худудида “Сада” байрами узок асрлар давомида нишонланиб келган, ҳаттоки бугунги кунда ҳам бу байрам маҳаллий урф-одатлар ва деҳқончилик билан боғлиқ тарзда нишонланиб келинади. Хоразмда Сада байрами деҳқончилик маданияти билан чуқур боғлиқ бўлиб, аҳолининг табиат билан муносабатини акс эттиради. Байрамда олов ёқиш, дарахт ёқиш ва қишлоқ хўжалигига тайёргарлик кўриш каби анъаналар Хоразмнинг қадимги маданий мероси таъсирини кўрсатади.

Ушбу байрам халқ орасида ўтган асрнинг бошларига қадар ҳам сақланиб келган. Масалан, этнолог олим А.Ашировнинг таъкидлашича, XX аср бошларида Фарғона водийсининг шимолий қисмида жойлашган Косонсой туманида сафар (исломий қамарий тақвимдаги ой)нинг охириги чоршанбасида “Сафар қочди” номли маросим ўтказилган. Ушбу кунда маҳаллаларда йирик гулханлар ёқилган бўлиб, аҳолининг барча қатламлари турли бало ва офатлардан халос бўлиш мақсадида “Алас-алас, барча балолардан халос” деб гулханлар устидан сакраган ва сопол идишларни ерга уриб синдирган. Ҳозирги вақтда бу маросим Фарғона водийсида деярли ўтказилмайди. У ҳақидаги маълумотлар фақат қариялар хотираларида сақланиб қолган. Олимнинг тахминига кўра, “Сафар қочди” маросими зардуштийликнинг “Сада” байрами трансформациясининг бир шакли бўлиши мумкин[6,С.18].

ХУЛОСА

Хулоса қиладиган бўлсак, Марказий Осиё, хусусан, Хоразм воҳаси аҳолисининг мавсумий байрам ва маросимлари табиат, иқлим ва хўжалик айланиши билан узвий боғланган ҳолда шаклланган. Бу анъаналар нафақат маданий ёки диний аҳамиятга эга, балки инсоннинг табиат билан муносабатларини, унинг табиий муҳитга нисбатан ҳурматини ҳам ифода этади. Мавсумий маросим ва байрамлар йил фасллари билан боғлиқ равишда ўтказилиб, халқнинг меҳнат фаолияти ва турмуш тарзи билан уйғунликда намоён бўлади. Масалан, баҳорда – Наврўз, ёзда – тут, узум ёки қовун сайиллари, кузда – ҳосил байрами, қишда – оила даврасида ўтказиладиган миллий ўйинлар ва маросимлар халқ ҳаётининг ажралмас қисми бўлиб келган.

Абу Райҳон Беруний ва Маҳмуд Қошғарий каби алломаларнинг асарларида ҳам байрамлар инсон ҳаётидаги муҳим воқеа сифатида таърифланган. Беруний уларни “инсон ҳаётидаги энг муҳим кунлар”, Қошғарий эса “шодлик ва қувонч куни” деб атаган. Бу таърифлардан кўриниб турибдики, байрамлар нафақат ижтимоий бирдамликни, балки экологик англашни ҳам шакллантирган. Шу билан бирга, мавсумий маросимлар халқнинг маънавий ва ижтимоий бирдамлигини мустаҳкамлаб, уларни табиатнинг бир қисми сифатида ҳис қилишга ундаган. Ушбу анъаналар орқали Марказий Осиё халқлари асрлар давомида табиатни асраш, сувни тежаш ва ерни қадрлаш ғояларини авлоддан-авлодга етказиб келганлар. Мавсумий байрамлар нафақат халқ маданиятининг бир қисми, балки табиат билан инсон муносабатларининг чуқур ифодаси, экологик барқарорлик ва ижтимоий уйғунлик рамзидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Қорабоев У. Ўзбек халқи байрамлари. Тошкент: Шарқ, 2002
2. Маҳмуд Қошғарий. Девону луғотит турк, 1-том. – Т.: Фан, 1963, 447-бет
3. Токарев С.А., Филимонова Г.Д. Обряды и обычаи, связанные с растительностью. Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. – М., 1983. – С. 145–180.
4. Очилова Б. Экология ва дунёқараш. Тошкент: Тафаккур нашриёти, 2013. Б. 12.
5. Снесарев Г.П. Релекты домусулльманских верований и обрядов у узбеков Хоразма. - М. “Наука”, 1969. 79-бет.

б.Аширов А. Авестодан мерос маросимлар (Ўзбек халқи турмуш тарзида зардуштийлик диний маросимлар анъанаси). Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001.18- бет.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000